

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 4 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

№ 4
2023

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабьян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1.	Ризаев Жасур Алимжанович, Агабабян Лариса Рубеновна, Давлатова Азиза, Ахмедова Азиза Тайировна, Расулова Феруза Голибовна СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА У ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ/THE STATE OF THE ORAL CAVITY IN PRE-PREGNANT WOMEN/BIRINCHI BOR HOMILADOR AYOLLARDA OG'IZ BO'SHLIG'INING HOLATI.....	7
2.	Рузимова Саодат Баходировна, Матякубова Саломат Александровна СПОСОБ ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ ПЛОДА У ЖЕНЩИН С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ В АНАМНЕЗЕ/A METHOD OF PRE-PREGNANCY PREPARATION FOR MISCARRIAGE IN WOMEN WITH A HISTORY OF UNDEVELOPED PREGNANCY/HOMILA KO'TARA OLMASLIKDA ANAMNEZIDA RIVOJLANMAGAN HOMILADORLIK BO'LGAN AYOLLARNI PREDGRAVIDAR TAYYORLASH USULI.....	12
3.	Салимова Тохтажан Бахтияровна, Дустова Нигора Кахрамоновна ПРИЧИНЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ОТСТАВАНИЯ РОСТА ПЛОДА В БУХАРСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/REASONS FOR THE RISK OF DEVELOPING INTRAUTERINE GROWTH RESTRICTION SYNDROME IN THE BUKHARA POPULATION/BUXORO TUMANI POPULATSIYASIDA HOMILA O'SISHDAN ORTDA QOLISH SINDROMINING RIVOJLANISHIGA OLIV KELUVCHI HAVF OMILLARI SABABLARI.....	19
4.	Сафаров Алиаскар Турсунович ПРОФИЛАКТИКА МАССИВНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ/PREVENTION OF MASSIVE BLEEDING DURING CAESAREAN SECTION/KESARCHA KESISH VAQTIDA MASSIV QON KETISHNI OLDINI OLISH....	26
5.	Сафарова Зарина Рахимовна, Мухамадиева Саодатхон Мансуровна МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ЭКО/MEDICAL AND SOCIAL FACTORS AFFECTING THE COURSE OF PREGNANCY AND PERINATAL OUTCOMES IN WOMEN AFTER IVF PROCEDURE/AYOLLARDA IVF TARTIBIDAN KEYIN HOMILAYLIK KURINI VA PERINATAL NATIJALARGA TA'SIR ETUVCHI TIBIBIY VA IJTIMOY OMILLAR.....	30
6.	Тожиева И.М. МИОКИН ИРИСИН КАК НОВЫЙ МАРКЕР СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/MIYOKIN IRISIN AS A NEW MARKER OF POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME/MIYOKIN IRISIN POLIKISTIK TUXUMDON SINDROMINING YANGI BELGISI SIFATIDA.....	35
7.	Тухтабаев Анвар Алишерович, Каримов Ахмад Хошимович ЗНАЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ МАРКЕРОВ ПРИ COVID-19 АССОЦИИРОВАННОМ МИОКАРДИТЕ У БЕРЕМЕННЫХ/SIGNIFICANCE OF LABORATORY MARKERS IN COVID-19 ASSOCIATED MYOCARDITIS IN PREGNANT WOMEN/HOMILADOR AYOLLARDA COVID-19 BILAN BOG'LIQ MIOKARDITDA LABORATOR MARKERLARNING ANAMIYATI.....	40
8.	Умаров Ш.Б., Мавлянова Н.Н. К РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ И АССОЦИИИ ПОЛИМОРФИЗМА ПЕ 105VAL ГЕНА GSTP1 В МЕХАНИЗМЕ РАЗВИТИИ СИНДРОМА АШЕРМАНА В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK POPULYATSIYASIDA ASHERMAN SINDROMINING RIVOJLANISHIDA ПЕ 105VAL GSTP1 GENINING ALLELIK VARIANTLARI VA POLIMORFIZM ASSOTSIATSIYASI ANIQLANISH HOLATI/ON THE RESULTS OF THE DETECTION OF VARIANT VARIANTS AND THE ASSOCIATION OF POLYMORPHISM ПЕ 105VAL OF THE GSTP1 GENE IN THE MECHANISM OF THE DEVELOPMENT OF ASHIRMAN'S SYNDROME IN THE UZBEK POPULATION.....	45
9.	Умματοва Рано Шагдаровна, Юсупов Усман Юлдашевич ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАТА ПРОТРОМБИНОВОГО КОМПЛЕКСА ПРИ МАССИВНЫХ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ/EFFICIENCY OF PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATE IN MASSIVE OBSTETRIC BLEEDINGS/MASSIV AKUSHERLIK QON KETISHLARIDA PROTROMBIN KOMPLEKS KONSENTRATINING SAMARADORLIGI.....	50
10.	Усманова Мохинур Дилшод кизи, Якубова Олтиной Абдуганиевна, Насирова Феруза Жумабаевна СУБКЛИНИЧЕСКИЙ ГИПОТИРЕОЗ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ СОСТОЯНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ В АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ/SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM AS A RISK FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF HYPERTENSIVE CONDITIONS IN PREGNANT WOMEN IN THE ANDIZHAN REGION/SUBKLINIK GIPOITIREOZ ANDIJON VILOYATI HOMILADOR AYOLLARIDA GIPERTENZIV HOLATLARNI RIVOJLANISHINING XAVF OMILI SIFATIDA.....	55
11.	Уринова Розагул Шахобиддин кизи АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РАННЕГО ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА И ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ИХ РАЗВИТИЯ/ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF EARLY GENITAL PROLAPSE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE AND IDENTIFICATION OF RISK FACTORS FOR THEIR DEVELOPMENT/REPRODUKTIV YOSHDAGI AYOLLARDA ERTA JINSIY A'ZOLARNING PROLAPSASINI RIVOJLANISHI TAHLILI VA ULARNING RIVOJLANISHI XAVF OMILLARINI ANIQLASH.....	63
12.	Хамроева Лола Кахоровна, Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Таировна, Мунинова Замира Муминовна СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ/SOMATIC PATHOLOGY IN ADOLESCENTS WITH MENSTRUAL FUNCTION DISORDERS/MENSTRUAL FUNKSIYASI BUZILGAN O'SMIRLARDA SOMATIK PATOLOGIYA.....	72
13.	Холмуродова Адиба Шермамаговна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Хамраева Лола Каххаровна ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОГРЕССИИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ/THE ROLE OF MOLECULAR GENETIC POLYMORPHISMS IN THE FORMATION OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA PROGRESSION/SERVIKAL INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYANING RIVOJLANISHIDA MOLEKULYAR GENETIK POLIMORFIZMLARNING ROLI.....	76
14.	Худоярова Дилдора Рахимовна, Уктамова Юлдузхон Умаровна, Шопулотова Зарина Абдумуминовна ИННОВАЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИДАТКОВ МАТКИ/INNOVATIONS IN THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC INFLAMMATORY OF THE UTERINE ADDITIONS/BACHADON ORTIQLARINING SURUNKALI YALLIG'LANISHINI KOMPLEKS DAVOLASHDAGI INNOVATSIYALAR.....	82

15. **Шерматова Саодат Эльеровна, Иргашева Севара Уткуровна, Курбанова Дилафруз Атахомвна**
РОЛЬ ПРОВΟΣПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ В СНИЖЕНИИ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ ОЛИГОМЕНОРЕЕ У ПОДРОСТКОВ/THE ROLE OF PRO-INFLAMMATORY CYTOKINES IN REDUCING OVARIAN RESERVE IN ADOLESCENT OLIGOMENORRHEA/O'SMIRLIK DAVRIDAGI OLIGOMENOREYADA TUXUMDONLAR ZAHIRASINI KAMAЙTIRISHDA YALLIG'LANISHGA QARSHI SITOKINLARNING O'RNI.....93
16. **Шопулотова Зарина Абдумуниновна, Худоярова Дилдора Рахимовна**
ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ И БЕРЕМЕННОСТЬ: ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОСТИ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ/CHRONIC PYELONEPHRITIS AND PREGNANCY: IMPACT OF COMORBIDITY AND ITS MANIFESTATIONS/SURUNKALI PIYELONEFRIT VA HOMILADORLIK: KOMORBIDLIKNING TA'SIRI VA UNING NOMOYON BO'LISHI.....98
17. **Эльмуратова Чарос Ахмеджановна, Агабабян Лариса Рубеновна**
БОЛЬШИЕ АКУШЕРСКИЕ СИНДРОМЫ: ТЕРМИНОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ/LARGE OBSTETRIC SYNDROMES: TERMINOLOGY, EPIDEMIOLOGY AND RISK FACTORS OF DEVELOPMENT/KATTA AKUSHERLIK SINDROMLARI: TERMINOLOGIYA, EPIDEMIOLOGIYA VA RIVOJLANISH XAVF OMILLARI.....105
18. **Эрханова Азиза Амириллаевна, Юсупбаев Рустем Базарбаевич**
ОЦЕНКА ВНУТРИУТРОБНОГО СОСТОЯНИЯ ВЫЖИВШЕГО ПЛОДА ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ С АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ ОДНОГО ПЛОДА/ASSESSMENT OF THE INTRAUTERINE STATE OF THE SURVIVING FETUS IN MULTIPLE PREGNANCIES WITH ANTENATAL DEATH OF ONE FETUS/BIR HOMILANING ANTENATAL O'LIMI BILAN KO'P HOMILADORLIKDA TIRIK QOLGAN HOMILANING HOLATINI BAHOLASH.....114
19. **Юсупбаев Рустем Базарбаевич, Даулетова Мехрибан Джарылкасымовна, Рахимбаев Тимур Саъдуллаевич**
ОБНОВЛЕННЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ КОРРЕКЦИИ ОБСТРУКЦИИ НИЖНИХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПЛОДА/UPDATED CRITERIA FOR A DIFFERENTIATED APPROACH IN THE CORRECTION OF LOWER URINARY TRACT OBSTRUCTION IN THE FETUS/HOMILADA PASTKI SIYDIK YO'LLARINI OBSTRUKTSIYASI KORREKTSIYASIDA DIFFERENTIAL YONDASHUV UCHUN YANGILANGAN MEZONLAR.....120
20. **Якубова Олтиной Абдуганиевна**
ЮВЕНИЛЬНАЯ ДИСМЕНОРЕЯ КАК ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ/JUVENILE DYSMENORRHEA AS A GENETICALLY DETERMINATED PATHOLOGY OF CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA/YUVENIL DISMENOYEYA BIRIKTIRUBCHI TO'QIMA DIPLAZIYASINING GENETIK ASOSLANGAN PATOLOGIYA SIFATIDA.....132
21. **Babaxanova Aziza Muratdjanovna, Dauletova Mexriban Jarilkasinovna**
BACHADON HOMILA YO'LDOSH TIZIMINING OG'IR BUZILISHLARI BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLIKNI OLIV BORISH/ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕННОЙ ТЯЖЕЛЫМИ МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНО-ПЛОДОВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ/CARRYING OUT A PREGNANCY COMPLICATED WITH SEVERE DISORDERS OF THE UTERUS.....143
22. **Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbaev Rustam Bazarbaevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) OG'IR FETOPLATSENTAR ETMOVCHILIKNI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ТЯЖЕЛОЙ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF SEVERE FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY: CASE REPORT...148
23. **Kattaxodjayeva Maxmuda Xamdamovna, Qodirova Zebiniso Nuridullayevna**
ТАКРОРИЙ КОЛБПИТ БИЛАН ОГ'РИГАН АYOЛЛАРДА УЛЬТРАТОВУШЛИ КАВИТАТСИЯНИНГ VAGINAL MIKROBIOTSENOZGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ НА МИКРОБИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ РЕЦИДИВИРУЮЩИМ КОЛЬПИТОМ/DYNAMICS OF VAGINAL MICROBIOCECENOSIS DURING TREATMENT WITH CAVITATED SOLUTIONS.....154
24. **Nabiyeva Ranoxon Muzaffar qizi, Kayumova Dilrabo Talmasovna. Ataxodjayeva Fotima Abduraimovna**
HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIV BUZILISHLAR: TARQALISHI, PERINATAL DAVRDA ONA VA BOLADA KUZATILADIGAN ASORATLAR/GИПЕРТЕНЗИВНЫЕ РАСТРОЙСТВАХ У БЕРЕМЕННЫХ: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, МАТЕРИНСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ/HYPERTENSIVE DISORDERS IN PREGNANCY: PREVALENCE, MATERNAL AND PERINATAL OUTCOMES.....158
25. **Nadirxanova Natalya Suratovna, Ashurova Venera Irgashevna, Axmedova Shirin Abdullayevna, Umirzakov Laziz Abdugaffarovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AKUSHERLIK VA GINEKOLOGIYA SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR VA ULARNING NATIJALARI/РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН/REFORMS IN UZBEKISTAN IN THE FIELD OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY AND THEIR RESULTS.....163
26. **Nasirova Zebiniso Azizovna**
YANGI KORONAVIRUS INFEKSIYASI SARS-COV-2 NING HOMILADORLAR QIN MIKROBIOTASIGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2 НА МИКРОБИОТУ ВЛАГАЛИЩА БЕРЕМЕННЫХ/IMPACT OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION SARS-COV-2 ON THE VAGINAL MICROBIOTA OF PREGNANT WOMEN.....173
27. **Nasirova Zebiniso Azizovna, Rasulova Parvina Rustamovna, Safarova Diyora Farxodovna**
COVID-19 PANDEMIYASI DAVRIDA HOMILADORLIK PAYTIDA HADDAN ZIYOD VAZN ORTTIRGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQ KECISHINI TAHLIL QILISH/АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ЧРЕЗМЕРНОЙ ПРИБАВКОЙ ВЕСА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19/ANALYSIS OF PREGNANCY AND DELIVERY IN WOMEN WITH EXCESSIVE WEIGHT GAIN DURING PREGNANCY DURING THE COVID-19 PANDEMIC.....177
28. **Sadikov Shavkat Axmedovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbayev Rustam Bazarbayevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) HOMILADORLIKDA PREEKLAMSIYANI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ БЕРЕМЕННЫХ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF PREECLAMPSIA: CASE REPORT.....185

29. **S.S.Sadirova, S.U. Irgasheva**
TUXUMDONLAR POLIKISTOZI SINDROMI BO'LGAN BEMORLARDA LETROZOL BILAN SINAMA NATIJALARINI VAHOLASH/OЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОБЫ С ЛЕТРОЗОЛОМ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TEST WITH LETROZOLE IN PATIENTS WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.....191
30. **Shamsiyeva Zulfiya Ilhomjon qizi, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
SEMIZLIK BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARGA ATSETILSALITSIL KISLOTA BERISH ORQALI HOMILADORLIK ASORATLARINI KAMAУTIRISH/СНИЖЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПУТЕМ НАЗНАЧЕНИЯ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ БЕРЕМЕННЫМ С ОЖИРЕНИЕМ/REDUCING PREGNANCY COMPLICATIONS BY ADMINISTRATION OF ACETYLSALICYLIC ACID TO OBESIVE PREGNANT WOMEN.....196
31. **Tosheva Iroda Isroilovna**
XORIOAMNIONIT BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLARNI OLIV BORISHNING ZAMONAVIY ASOSLARI /СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ХОРИОАМНИОНИТОМ/MODERN PRINCIPLES OF CARRYING PREGNANTS COMPLICATED WITH CHORIOAMNIONITIS.....201
32. **Uzoqova Manzura Komilovna**
YURAK PATOLOGIYASI BOR HOMILADORLARDA AKUSHERLIK VA PERINATAL ASORATLARINI KAMAУTIRIB OLIV BORISHNI OPTIMALLASHTIRISH/OPTIMIZACIЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЦА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АКУШЕРСКИХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯ/OPTIMIZATION OF PREGNANCY MANAGEMENT TACTICS WITH HEART PATHOLOGIES TO REDUCE OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....207
33. **Xazratkulova Mashxura Ismatovna, Dilmuradova Klara Ravshanovna**
SITOMEGALOVIRUS INFEKSIYASI BOR ONALARDAN TUG'ILGAN CHAQALOQLARNING KATAMNEZI/KATAMNEЗИЯ МЛАДЕНЦЕВ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/CATAMNESIS OF INFANTS BORN TO MOTHERS WITH CYTOMEGALOVIRUS INFECTION.....215
34. **Zaripova D.Ya, Sadulloeva I.Q.**
PERIMENOPAUZA DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZ VA PAYDO BO'LISHINING BIOKIMYOVIY VA FUNKTSIONAL MARKERLARI/БИОХИМИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ ПЕРИМENOПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА/BIOCHEMICAL AND FUNCTIONAL MARKERS OF PERIMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS.....223
35. **Abdukarimova Nozima Toshpulatovna, Asatova Munira Miryusupovna**
FEATURES OF THE COURSE OF LABOR AND THE POSTPARTUM PERIOD IN PREGNANT WOMEN WITH MITRAL STENOSIS/MITRAL STENOZLI HOMILADOR AYOLLARDA TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI/OСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У БЕРЕМЕННЫХ С МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ.....229
36. **Axmedova Matlyuba Olimxon kizi, Aliyeva Dilfuza Abdullayevna**
CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA ASSOCIATED WITH PAPILLOMAVIRUS INFECTION/КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/INSON PAPILLOMAVIRUSI BILAN KESHUVCHI SERVIKAL INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYANING KLINIK-MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI.....234
37. **Dobrokhotova Yu.E., Ikhtiyarova G.A., Karimova G.K**
THE RESULTS OF PREGNANCY AND ROLLS IN WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/GESTATION QANDLI DIABETDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNI OLIV BORISH.....239
38. **Khayitboeva Komila Khujayazovna**
FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF THYROTOXICOSIS SYNDROME AMONG CARDIAC PATIENTS/OСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ТИРЕОТОКСИКОЗА СРЕДИ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ/KARDIOLOGIK BEMORLAR ORASIDA TIREOTOKSIKOZ SINDROMI KLINIK KESHISHINING O'ZIGA XOSLIGI.....245
39. **Rozikova Dildora Kodirovna, Ikhtiyarova Gulchehra Akmalevna**
THE STRUCTURE OF REPRODUCTIVE LOSSES IN UZBEK WOMEN/СТРУКТУРА РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ У ЖЕНЩИН УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK AYOLLARIDA REPRODUKTIV YO'QOTISHLARNING STRUKTURASI..251
40. **Zokirov Farkhod Istamovich**
ECCENTRIC PREGNANCY AND UTERINE ANOMALIES – A RARE CASES OF OBSTETRICAL HEMORRHAGE/ЭКСЦЕНТРИЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ И АНОМАЛИИ МАТКИ – РЕДКИЕ ПРИЧИНЫ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ/EKSTSENTRIK HOMILADORLIK VA VACHADON NUQSONLARI - AKUSHERLIK QON KETISHLARINING KAM UCHRAYDIGAN SABABLARI.....257

УДК: 618.33:616.61-007.271- 079.4

Юсупбаев Рустем БазарбаевичРеспубликанский специализированный научно-практический
медицинский центр акушерства и гинекологии
Ташкент, Узбекистан**Даулетова Мехрибан Джарылкасымовна**Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр акушерства и гинекологии
Ташкент, Узбекистан**Рахимбаев Тимур Садуллаевич**Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр акушерства и гинекологии
Ташкент, Узбекистан.**ОБНОВЛЕННЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ КОРРЕКЦИИ ОБСТРУКЦИИ НИЖНИХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПЛОДА****For citation:** Yusupbaev Rustem Bazarbaevich, Dauletova Mehriban Djarilkasimovna, Rakhimbaev Timur Sadullaevich Updated criteria for a differentiated approach in the correction of lower urinary tract obstruction in the fetus, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2023, vol. 4, issue 4, pp 120-131
 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8328537>
АННОТАЦИЯ

Уропатии плода связаны с высокой смертностью и послеродовой заболеваемостью, вызванной гипоплазией легких и нарушением функции почек. Отсутствуют специфические диагностические признаки, которые могут определять клинический подход и решения.

В статье проанализированы опубликованные источники зарубежных исследований, а также ближнего зарубежья, касающиеся вопросов этиологии и патогенеза обструктивной уропатии у плода, оценки эффективности подходов к внутриутробным вмешательствам при данной патологии у плода по сравнению с выжидательной тактикой ведения беременности.

Ключевые слова: обструктивная патология почек, уропатии, плод, фетальная хирургия, внутриутробная хирургия, пренатальная диагностика, мета-анализ.

Yusupbaev Rustem BazarbaevichRepublican specialized scientific-practical medical
center of obstetrics and gynecology
Tashkent, Uzbekistan**Dauletova Mehriban Djarilkasimovna**Republican specialized scientific-practical medical
center of obstetrics and gynecology
Tashkent, Uzbekistan**Rakhimbaev Timur Sadullaevich**Republican specialized scientific-practical medical
center of obstetrics and gynecology
Tashkent, Uzbekistan**UPDATED CRITERIA FOR A DIFFERENTIATED APPROACH IN THE CORRECTION OF LOWER URINARY TRACT OBSTRUCTION IN THE FETUS****ABSTRACT**

Fetal uropathy is associated with high mortality and postpartum morbidity due to pulmonary hypoplasia and impaired renal function. There are no specific diagnostic features that may guide the clinical approach and decisions.

The article analyzes published sources of foreign research, as well as near abroad, concerning the questions of etiology and pathogenesis of obstructive uropathy in the fetus, Evaluation of the effectiveness of approaches to intrauterine surgical interventions in a given fetal pathology compared to the waiting tactics of gestation.

Key words: obstructive kidney disease, uropathy, fetus, fetal surgery, intrauterine surgery, prenatal diagnosis, meta-analysis.

Yusupbayev Rustem Bazarbayevich

Respublika ihtisoslashtirilgan akusherlik va ginekologiya
ilmiy-amaliy tibbiyot markazi
Toshkent, Uzbekistan

Dauletova Mexriban Djarылkашыmovna

Respublika ihtisoslashtirilgan akusherlik va ginekologiya
ilmiy-amaliy tibbiyot markazi
Toshkent, Uzbekistan

Raximbayev Timur Sa'dullayevich

Respublika ihtisoslashtirilgan akusherlik va ginekologiya
ilmiy-amaliy tibbiyot markazi
Toshkent, Uzbekistan

HOMILADA PASTKI SIYDIK YO'LLARINI OBSTRUKTSIYASI KORREKTSIYASIDA DIFFERENTIAL YONDASHUV UCHUN YANGILANGAN MEZONLAR

ANNOTATSIYA

Uropatiya, bu bo'yarak funktsiyalarini buzilishi va o'pka gipoplaziyasi oqibatida yuzaga keladigan xolat bulib, yuqori o'lim kursatgichi va tug'ruqdan keyingi bo'yarak yetishmovchiligi bilan bog'liq. O'ning aniq bir klinik yondashuvga va yechimga olib keladigan mazsus tashxisiy belgilari mavjud yemas.

Maqolada xomilada obstruktiv uropatiya etiologiyasi va patogenezi, bachadon ichi amaliyotlariga yondashuvlarning kutish taktikasi bilan solishtirilgandagi samaradorligini baxolashga ta'luqli masalalar, chet el izlanishlari va yaqin xorijiy manbalar taxlil qilingan.

Kalit so'zlar: obstruktiv bo'yarak kasalligi, uropatiya, xomila, fetal jarroxligi, xomila jarroxligi, prenatal diagnostikasi, meta-taxlil.

Одним из наиболее информативных показателей здоровья населения, применяемых для оценки эффективности системы здравоохранения, является уровень и структура младенческой смертности. По данным официальной статистики, в 2020 г. показатель младенческой смертности в Узбекистане составил 12,5 ‰, что значительно выше, чем в странах членах Организации экономического сотрудничества и развития — 3,9%. [1]

О значимости неонатальных, в том числе ранних неонатальных потерь при оценке популяционного здоровья свидетельствует тот факт, что в структуре смертности детей до 1 года 60—65% случаев приходится на период новорожденности, из них 70% — на первую неделю жизни. [1]

Врожденная и наследственная патология как в Узбекистане занимает ведущее место в структуре инвалидности, перинатальной и младенческой смертности. [1]

В Узбекистане до сегодняшнего времени нет анализ патологии почек плода, его распространенность и их исходы, а также не исследованы и не уточнены маркеры и показания для внутриутробной коррекции методами фетальной хирургии. Не разработан алгоритма ведения с внутриутробной патологии почек.

В силу тех или иных причин не все пациентки прерывают беременности с аномалиями развития у плода, нельзя исключать и позднюю манифестацию фетопатий и пороков развития. С учетом новых критериев живорождения (с 22 недели беременности) актуальным становится внутриутробная коррекция тех или иных состояний плода с целью достижения плодом оптимальных сроков для родоразрешения и профилактики инвалидизации в этой группе новорожденных.

Внутриутробное лечение — относительно молодое, но постоянно развивающееся направление перинатальной медицины. Использование во время беременности современных методов лучевой диагностики позволяет с большой долей вероятности диагностировать внутриутробную патологию плода.

Создана рабочая модель стента для нефро-амниального шунтирования с принципиально новой формой пигтейла, что профилактирует его экспульсию и доказана его состоятельность в эксперименте на животных. При длительном нахождении в почке плода он не вызывает значимого повреждения ткани почек и перестройки паренхимы, не оказывает отрицательного влияния на развитие нефрона. Частота экспульсий стента из почки снизилась с 85% до 0% (p<0,05).

Показаниями к шунтирующим операциям при обструктивных пороках почек у плодов является не только инфравезикальная обструкция, но и двухсторонние и односторонние гидронефроты III-IV степени (лоханка почки 30 мм и более, паренхима 4 мм и менее). Рекомендуется проводить операцию в сроке беременности до наступления периода жизнеспособности плода (менее 33 нед беременности); нормальная функция почек определялась по биохимическому анализу мочи и при доплерометрической оценке состояния паренхимы почек плода.

Предложены алгоритмы ведения беременных с обструктивными уропатиями, врожденной диафрагмальной грыжей и синдромом фето-фетальной трансфузии, включающие маршрутизацию пациенток, показания, противопоказания к внутриутробным операциям, условия их проведения, послеоперационное наблюдение беременных и новорожденных.

Фетальная хирургия — это инновационное направление в целом в медицине, оно является перспективным направлением современной медицины, благодаря которому стало возможным рассмотрение плода в качестве пациента, посредством диагностики и лечения различных его патологических состояний с помощью инвазивных методик. Благодаря фетоскопии появляются новые возможности для сохранения здоровья и жизни плода.

Шунтирование почек плода — современный и наиболее безопасный метод, который позволяет восстановить функцию мочеточников при нарушении их проходимости различной природы. В мировой практике наиболее часто используется везико-амниальное шунтирование. Суть операции заключается в создании оттока мочи из почки плода в амниотическую полость. [2]

В научных статьях Российские ученые Винокурова Е. А., Матейкович Е. А., Еремеева Т. А., Гурина А. В., Абрамова Ю. В. //ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России), г. Тюмень Медицинская наука и образование Урала № 4/2020. Современные методы ангенатального лечения обструктивной патологии почек у плода // рассмотрели исследований, касающиеся вопросов этиологии и патогенеза обструктивной уропатологии у плода, оценки эффективности методик внутриутробных хирургических вмешательств при данной патологии у плода по сравнению с выжидательной тактикой ведения беременности. Уровень и структура младенческой смертности свидетельствуют о популяционном здоровье, уровне пренатальной диагностики, качестве акушерской, неонатологической и педиатрической

помощи в Российской Федерации. Последние эпидемиологические исследования показывают, что частота заболеваний органов мочевой системы среди детского населения в Российской Федерации колеблется от 5,4 до 34,2%, причем она значительно варьирует в различных группах детей и максимальна (до 74%) у детей, родившихся в семьях с нефропатиями. Частой причиной хронической почечной недостаточности у детей являются врожденные пороки развития мочевыделительной системы (МВС), достигая 65%. Большое количество современных научных публикаций анализирует возможности инструментальных методов для выявления пороков развития органов МВС. [2] Высокая частота пороков МВС, угроза их осложнений актуализируют проблему своевременной пренатальной диагностики, определения показаний для внутриутробного лечения с целью достижения плодом оптимальных сроков для родоразрешения с точки зрения профилактики инвалидизации в этой группе новорождённых.

Опубликованные клинические данные у детей до 1 года свидетельствуют о диагностике меньше 25% патологии МВС и около 55% – у детей до 5 лет, что позволяет возлагать большие надежды на ультразвуковой скрининг плода, который выполняется трижды во время беременности. Врожденные аномалии МВС – наиболее часто диагностируемая при ультразвуковом исследовании (УЗИ) патология, с частотой от 1 до 4 на 1000 беременностей и составляют от 15 до 20% всех пренатально диагностированных врожденных пороков. В большинстве случаев это обструктивные уropатии. Ультразвуковая диагностика заболеваний МВС имеет в период беременности чувствительность от 78,0 до 91,0%. Для внутриутробной оценки функции почек применяют определение кровотока почечной паренхимы в режиме цветового доплеровского картирования и/или энергетического доплера. Атрофия паренхимы, к которой приводит обструкция мочевыводящих путей, проявляется снижением васкуляризации при проведении энергетического доплеровского картирования. Паренхима таких почек имеет обедненный кровоток, сосудистый рисунок, не прослеживающийся до капсулы, визуализируются только расширенные элементы собирательной системы, которые раздвигают сегментарные и междольевые ветви кровеносных сосудов почки. Пренатальная диагностика улучшает исходы для новорождённого в связи с ранним обнаружением и лечением критических стенозов мочевыводящих путей, что препятствует

дальнейшему повреждению и снижению функции почек у детей, перенесших хирургическую коррекцию пороков мочевыделительных путей, в первые пять лет жизни. Решение вопроса о пролонгировании беременности осуществляется при проведении пренатального консилиума, с последующим принятием решения (добровольного информированного согласия) будущими родителями. Поэтому при выявлении «фатальных пороков» МВС в процессе пренатальной верификации клиническая ситуация решается в сторону прерывания беременности по медицинским показаниям. Понятие «фатальности» порока предполагает несовместимые с жизнью состояния, наступающие либо во время беременности (антенатальная гибель плода), либо после рождения ребенка (ранняя неонатальная смертность). [2]

Современные научные исследования пока не дают четкие диагностические ориентиры, по которым могли бы прогнозировать неблагоприятный исход для ребенка при патологии МВС. Часть авторов ультразвуковыми маркерами тяжелых пороков с летальным исходом называют: патологию обеих почек, выраженное маловодие, отсутствие мочевого пузыря. Другие исследователи рекомендуют прерывание беременности при: поликистозе, инфантильном поликистозе, агенезии почек, почечных аномалиях обструктивного типа, синдроме мегацистис «Фатальные» пороки мочевыделительной системы, которые протекают с выраженными нарушениями уродинамики, называются «фатальными пиелозктазиями» В большинстве наблюдений они сочетаются с синдромом «мегацистис», сопровождаются патологическим мочеиспусканием плода и имеют все ультразвуковые маркеры тяжелых пороков развития МВС. В мировой практике присутствуют полярные точки зрения относительно ведения беременности при данной патологии: от этаназии новорожденных, проводимой в соответствии с Гронингенским протоколом (Нидерланды), до категорического отрицания любого прерывания беременности, принятого в Восточных странах. [2]

Гидронефроз – это патологическое состояние, сопровождается прогрессирующим расширением лоханки и чашечек, возникающее вследствие нарушения оттока мочи в области лоханочно-мочеточникового сегмента, что в конечном итоге приводит к необратимым изменениям в паренхиме и прогрессирующему снижению функции (рис. 1)

Рис. 1 Стадии гидронефроза (слева направо: норма, гидронефроз I степени, гидронефроз II-III степени, гидронефроз IV степени).

Рис. А – Беременность 23 недели. Продольное трансабдоминальное сканирование. Стеноз уретры плода: а- уретерогидронефроз (пузырно-независимый вариант).

б – увеличенный мочевой пузырь(мегацистис).

Рис. 2 | Клапаны задней уретры плода и гидронефроз.

Ультрасонографические изображения 20-недельного плода с клапанами задней уретры, показывающие типичные признаки увеличенного мочевого пузыря с дилатацией шейки мочевого пузыря (знак замочной скважины, звездочка на панели а) и двусторонний гидронефроз (звездочки на панели б).

Является одним из самых распространенных пороков развития МВС. Заболеваемость гидронефрозом составляет, по данным разных авторов, 0,6-4,5% в популяции. В качестве диагностического критерия используют численные значения передне заднего размера почечных лоханок при поперечном сканировании во II триместре беременности: свыше 5 мм – пиелоктазия, при расширении переднезаднего размера лоханки свыше 10 мм устанавливается диагноз гидронефроза I степени. Расширение почечной лоханки до 15 мм классифицируется как легкий или умеренный гидронефроз (гидронефроз II степени) Для III степени характерно слияние расширенной лоханки и чашечек при IV степени гидронефроза происходит еще большее расширение чашечно-лоханочной системы и истончение паренхимы почки. При увеличении размеров лоханки почки более 15 мм ухудшается постнатальный прогноз для ребёнка при терминальной (V стадии) гидронефроза почка трансформируется в кисту Ультразвуковая пренатальная диагностика гидронефроза способствует своевременному выявлению и лечению критической обструкции. Это позволяет предотвратить повреждение почек и потерю функции почек, а также улучшает перинатальные исходы. Часто гидронефроз поражает обе почки (20-40%), причём плоды мужского пола страдают в два раза чаще, чем женского Кроме того, гидронефроз входит в состав более чем 60 генетических синдромов Тяжесть дилатации лоханок почек может быть оценена с использованием различных систем классификации Измерение максимального передне-заднего размера почечной лоханки при поперечном сканировании живота плода является общепринятым методом ее измерения.

Система классификации

Общества фетальной урологии делит гидронефроз на 4 группы (класса 0-4) и принимает во внимание степень растяжения почечной паренхимы. Исследование биохимических показателей мочи плода является одним из методов количественной оценки клубочковой и канальцевой функций Клинически значимые маркеры мочи (уровни β2-микроглобулина и натрия) свидетельствуют о наличии тяжелых поражений почек вследствие обструктивной уропатии и используются для прогнозирования постнатальной функции почек Оценка анализов мочи плода является инвазивной процедурой, поэтому применяется для определения показаний случаев, требующих хирургического вмешательства во время беременности. Наиболее частой причиной гидронефроза у плода является лоханочно-мочеточниковый стеноз (ЛМС) (таблица 1). Частота составляет 1/500 живорожденных детей Соотношение мужчины: женщины составляет 3:1 (ЛМС), возникает спорадически. Двустороннее поражение почек присутствует в 10-40% случаев и 10% плодов имеют сочетанные экстраренальные аномалии. Стеноз может быть частичным или полным. Перерастянутые почечные лоханки могут привести к разрыву капсулы почки, сформировать околопочечную кисту, содержащую мочу, или сформировать мочевой асцит. Поэтому важна динамическая оценка скорости увеличения полостной системы почек плода (УЗИ) как в период беременности, так и после родов.

У 9-15% плодов с антенатальным гидронефрозом впоследствии выявляется пузырно-мочеточниковый рефлюкс. Ультразвуковая картина данной патологии характеризуется меняющейся дилатацией лоханки, увеличением ее после мочеиспускания, или создается впечатление постоянно наполненного мочевого пузыря. Существует наследственная предрасположенность данной патологии. Этиология данной патологии многообразна.

Таблица 1

Этиология обструктивных уропатологий у плода

Причины обструкции МВС	Частота (%)
лоханочно-мочеточниковый стеноз (ЛМС)	70
односторонний гидронефроз	32
двусторонний гидронефроз	30

задние уретральные клапаны	18
уретероцеле	15
атрезия уретры	3,8
синдром недостаточности мышц живота	1,2

Уретероцеле – это еще одна причина гидронефроза, характеризуется кистозной дилатацией концевой части мочеточника в мочевой пузырь или мочеиспускательный канал. Заболеваемость составляет около 1/5000 новорожденных, а соотношение мужчины: женщины -1: 3-5. В большинстве случаев есть связь с дублирующей системой сбора мочи (80-90%) и атипичным впадением мочеточников (75%), в 10-20% случаях уретероцеле являются двусторонними. В пренатальной диагностике применяется метод ультразвуковой динамической пиелостометрии у плода, который позволяет изучить уродинамику мочевых путей в сроки беременности от 19 до 40 недель при наличии расширения лоханок. Гидронефроз может быть следствием врождённого порока развития почки – удвоения почки. Обструкция связана с верхним полюсом почки в связи с аномалией впадения мочеточника. Большой уретероцеле может затруднить контралатеральный пузырно-мочеточниковый переход или заблокировать шейку мочевого пузыря, в результате чего возникает двусторонний гидронефроз. Синдром задних уретральных клапанов (ЗУК), а также такая обструктивная уропатия как обструкция лоханочно-мочеточникового соустья (ОЛМС) являются основными причинами, приводящими к формированию уриномы, представляющей собой инкапсулированное скопление жидкости в параренальной клетчатке. В основе механизма формирования уриномы лежит микроперфорация стенок лоханки с последующим излитием мочи под почечную фасцию или в ретроперитонеальное пространство. Это происходит из-за резкого повышения давления в почке и является защитным механизмом, который может уменьшить степень диспластических изменений.

Уринома является редким, серьезным осложнением, которое свидетельствует о существенном повреждении почки после обструкции, что часто приводит к нарушению или отсутствию функции пораженной почки. Если диагноз «уринома» был поставлен пренатально, важно информировать родителей о плохом прогнозе. Прогноз для здоровья и жизни ребенка связан напрямую с вовлечением в патологический процесс контралатеральной почки, количества околоплодных вод и состоянием мочевого пузыря. При данных обструктивных поражениях мочевыводящих путей возможно выполнение различных инвазивных вмешательств (пункция, шунтирование). При пункции высока вероятность рецидива и необходимость повторных проколов, что делает эффективность такого лечения весьма сомнительным. Необходимо отметить, что более 48% наблюдений гидронефроза у плода вызваны временными изменениями почек плода. Этиология данного патологического состояния плода не ясна. Встречаются редкие причины: синдром недостаточности тонуса мышц передней брюшной стенки плода, кисты урахуса, атрезия уретры, когда наличие основной патологии коррелирует с тяжестью гидронефроза. Мета-анализ, проведенный в странах Евросоюза, показал, что расширение мочевыводящих путей, независимо от степени, было связано с повышенным риском (36%) уропатии. Риск увеличивался в зависимости от тяжести гидронефроза: 12% – в случаях легкой степени гидронефроза (лоханка более 7 мм – в сроке до 28 недель беременности и менее 9 мм – с 28 до 40 недель беременности), 45% – в случае меренного гидронефроза (лоханка диаметром 9 мм во втором триместре, 9-15 мм в третьем триместре) и увеличивался до 88% в случаях тяжелого гидронефроза (лоханка более 10 мм во втором и более 15мм в третьем триместре). Особое место в структуре «сложных» для пренатальной диагностики и тактических решений занимают «фатальные» пороки почек и мочевыделительной системы, которые не сопровождаются нарушениями уродинамики. К их числу относят экстрофию мочевого пузыря, кистозные дисплазии почек, описанные в руководствах по пренатальной ультразвуковой

диагностике как синдром Поттер. Данные пороки невозможно скорректировать внутриутробно в отличие от приведенных выше. В термин «фатальная пиелоэктазия» объединяется следующие нозологические формы: а) синдром задних уретральных клапанов в сочетании с двухсторонним обструктивным или рефлюксирующим уретерогидронефрозом; б) синдром мегацистис-мегауретер-микроколон; в) синдром «чернослива» (недоразвитие мышц передней брюшной стенки, приводит к развитию «мегацистис», присутствуют другие пороки МВС, крипторхизм). Пороки данной группы визуализируются при УЗИ плода значительным расширением полостных систем почек и мочеточников в сочетании с огромным несокращающимся мочевым пузырем, нередко сопровождаются множественными пороками развития плода, замедлением роста плода, осложненным течением беременности, маловодием.

Неблагоприятными признаками тяжести патологии МВС плода являются:

- двустороннее поражение почек;
- резкое двустороннее истончение паренхимы, наличие признаков кистозной дисплазии паренхимы;
- скопление жидкости (мочи) под капсулой почек, в брюшной полости;
- синдром «мегацистис», отсутствие сокращений мочевого пузыря (атония, обструкция);
- резкое снижение диуреза, отсутствие мочеобразования почками;
- маловодие.

Помимо выраженности атрофических изменений паренхимы и деформирующих изменений верхних мочевых путей, именно уродинамические характеристики нижних мочевых путей определяют и обосновывают достоверный неблагоприятный прогноз. К нему относятся: а) увеличение объема мочевого пузыря до 400% до 800% от нормативных значений; б) отсутствие циклов «накопления – опорожнения» мочевого пузыря; в) патологический тип мочеиспускания плода: обструктивный или атонический тип; г) резкое снижение/отсутствие диуреза плода. Патологический тип мочеиспускания: обструктивный (при клапанной обструкции уретры) или атонический (при синдроме мегацистис – мегауретер – микроколон или «сливового живота») – являются отличительными особенностями данных состояний. При этом фактического опорожнения пузыря не происходит, что влечет за собой нарушение формирования паренхимы почек, резкое снижение ее функции и диуреза плода, а также маловодие. Обструкции нижних мочевыводящих путей выявляются с частотой 2,2/10 000 живорожденных. Задние уретральные клапаны и атрезия уретры являются наиболее частыми пороками данной группы. Задние уретральные клапаны имеют частоту встречаемости 1/5000-8000 новорожденных, и они являются наиболее важной причиной тяжелой, обструктивной двусторонней уропатии. Ультразвуковые признаки этого заболевания: дилатация проксимального отдела мочеиспускательного канала у плодов мужского пола, мочевого пузыря с толстыми стенками, гиперэхогенная паренхима почек (признак обструктивной почечной дисплазии) и тяжелый двусторонний уретеро-гидронефроз. Двусторонняя обструктивная почечная дисплазия приводит к маловодию и полному отсутствию околоплодных вод, вызывая вторичную гипоплазию легких, деформации конечностей. Без лечения, обструкции мочевых путей имеют высокую смертность (45%), у 25-30% новорождённых будет развиваться терминальная стадия почечной недостаточности. В дополнение к почечной недостаточности, дети, пострадавшие от Lower Urinary Tract Obstruction (LUTO) могут иметь дисфункции мочевого пузыря, задержку роста в подростковом возрасте и мужское бесплодие

Одним из первых в этой области было исследование Freedman A. L. et al. в 1996 году. Шунтирование мочевого пузыря предотвращает повреждение почек и нормализует объем амниотической жидкости, а также профилактирует гипоплазию легких плода при маловодии. В современных условиях, владея методами пренатальной коррекции обструктивных поражений мочевыделительной системы, можно добиться улучшения перинатальных исходов при тяжелых дву- и односторонних поражениях мочевыделительной системы. Потому что именно во время беременности формируются предпосылки для развития хронических заболеваний почек и дистальных отделов мочевой системы у детей раннего и старшего возраста. Пузырно-амниотическое шунтирование (везико-амниальное шунтирование (VAS)), применяется с целью сохранения почечной паренхимы и приводит к улучшению выживания данных пациентов, но данных об улучшении функции почек на длительный срок. Исследование Freedman A. L. с соавторами (1996 г.), анализировало жизнеспособность новорожденных с гидронефрозом, которым внутриутробно с дренирующей целью был установлен везикоамниальный шунт. Было отмечено увеличение выживаемости до 63% по сравнению с 45% детьми, которым не применяли внутриутробную хирургию. В 2007 г. в Европе было проведено многоцентровое рандомизированное контролируемое исследование (Percutaneous shunting for Lower Urinary Tract Obstruction randomized controlled trial [PLUTO]), которое доказало, что пренатальное VAS улучшает функцию почек и в конечном итоге перинатальные исходы. Наиболее часто устанавливается везикоамниальный шунт при синдроме задних уретральных клапанов (наличие клапанов в уретре, препятствующих оттоку мочи из мочевого пузыря у плодов мужского пола) и атрезии уретры. Пузырно-амниотическое шунтирование применяется с целью сохранения почечной паренхимы и приводит к улучшению выживания данных пациентов, но данных об улучшении функции почек на длительный срок пока нет.

В рандомизированных исследованиях Рэйчел К. Моррис, Джемма Л. С соавторами “Внутриутробное везикоамниотическое шунтирование в сравнении с консервативным лечением обструкции нижних мочевыводящих путей плода, LUTO” отмечали что, актуальность обструкции нижних мочевыводящих путей плода (LUTO) связана с высокой перинатальной и отдаленной смертности и заболеваемости. Они стремились оценить эффективность везико-амниотического шунтирования для лечения LUTO. Применяли методы рандомизированной исследования, проведенном в Великобритании, Ирландии и Нидерландах, женщины, беременные плодом мужского пола, были осложнены изолированным LUTO были рандомизированы для получения либо вмешательства (установка пузырно-амниотического шунта), либо консервативного лечения. Распределение нельзя было скрыть от клиницистов или участников из-за инвазивного характера вмешательства. Диагноз был установлен по пренатальному УЗИ. Первичным исходом была выживаемость ребенка до 28 дней после рождения. Все первичные анализы были сделаны на основе намерения лечить, но эти результаты сравнивали с результатами анализа после лечения, чтобы исследовать влияние довольно большой доли кроссоверов. Они использовали байесовские методы для оценки апостериорной вероятностное распределение эффективности пузырно-амниотического шунтирования через 28 дней.

Исследование зарегистрировано в Регистр ISRCTN, номер ISRCTN 53328556. В исследование и основной анализ была включена 31 женщина с одноплодной беременностью, осложненной LUTO. 16 отнесены к группе пузырно-амниотического шунтирования и 15 - к группе консервативного лечения. Исследование закрылось досрочно из-за плохого набора. В каждой группе было по 12 живорождений. В группе пузырно-амниотического шунтирования у одного пациента наступила внутриматочная смерть, и три беременности были прерваны. В группе консервативного ведения одна внутриутробная смерть произошло и две беременности были прерваны. Из 16

беременностей, рандомизированных для пузырно-амниотического шунтирования, восемь новорожденных дожили до 28 дней по сравнению с четырьмя из 15 беременностей, назначенных для консервативного ведения. (относительный риск намерения лечить [RR] 1,88, 95% ДИ 0,71–4,96; $p=0,27$). Анализ, основанный на полученном лечении, показал больший эффект (3,20, 1,06–9,62; $p=0,03$). Все 12 летальных исходов были вызваны гипоплазией легких в раннем неонатальном периоде. Анализ чувствительности, в котором были исключены прерывания беременности, не связанные с лечением, внес некоторые незначительные изменения только для точечных оценок. Байесовский анализ, в котором данные испытаний были объединены с априорными данными, полученными от экспертов, предложили 86% вероятность того, что везикоамниотическое шунтирование увеличивает выживаемость через 28 дней, и 25% вероятность того, что оно имели большой, клинически важный эффект (определяемый как относительное увеличение на 55% или более доли новорожденных, которые выжили). В обеих группах наблюдалась значительная краткосрочная и долгосрочная заболеваемость, включая нарушение функции почек, только двое детей (оба в группе шунтирования) дожили до 2 лет с нормальной функцией почек. Произошло осложнений у шести плодов из группы шунтирования, включая спонтанный разрыв плодных оболочек, закупорку шунта и смещение. Эти осложнения привели к четырем потерям беременности.

В научных работах Артур Беке, “Эффективность пренатального УЗИ у диагностики урогенитальных аномалий развития у новорожденных» показали уровень распространенности урогенитальные пороки развития на 0,5-0,8%, обнаруженные у новорожденных, расцениваются как относительно часто. Целью данного исследования являлся изучение эффективности ультразвуковой диагностики в выявлении нарушения развития мочеполовой системы. Применяли методы обработки пренатальной сонографии и постнатальные клинические данные урогенитальных аномалий у 140 новорожденных, родившихся с пороками развития мочеполовой системы в соответствии с рекомендациями EUROCAT в течение 5 лет с 2006 по 2010 годы. Пациенты были разделены на три группы: Группа 1: с пренатальной сонографией и послеродовые обследования дали полностью идентичные результаты. 2-я группа: постнатально выявленные урогенитальные изменения были частично обнаруживаются при предродовых исследованиях. Группа 3: пренатальная эхография не выявила порок развития мочеполовой системы. [22]

Хромосомные aberrации исследовали отдельно. Авторы дают заключения о том, что пренатальная сонографическая диагностика и постнатальные результаты полностью совпали в 45%, т.е. 63/140 случаев у новорожденных, родившихся с нарушениями мочеполового развития. В 34/140 случаях (24%) обнаружение было частичным, в то время как у 43/140 пациенток (31%), урогенитальные пороки развития не были выявлены пренатально. Сопутствующих пороков развития не наблюдалась в 108 случаях, из них в 57 (53%), результаты пренатального УЗИ и послеродового обследования показали полное совпадение. Пренатально урогенитальные изменения были обнаружены у 11 пациенток (10%), тогда как урогенитальные изменения отсутствовали. В 40 случаях (37%) нарушения были диагностированы при дородовом обследовании. Выявленные урогенитальные расстройства представляют собой часть множественных пороков развития в общей сложности 28 случаев следующим образом: пренатальная диагностика урогенитальной мальформации и данные послеродовых обследований полностью совпали у трех пациенток (11%), выявлено частичное совпадение у 22 новорожденных (79%) и еще у трех пациентов (11%) заболевание не было выявлено внутриутробно. У четырех новорожденных хромосомная aberrация была связана с урогенитальным расстройством; Карิโอтип 45, X был выявлен у двух пациентов, трисомия 9 и трисомия 18 обнаружены в одном случае. [22]

Примерно в половине случаев постнатально диагностированные аномалии совпадали с пренатальными нарушениями мочевого развития плода. Результаты подтвердили, что УЗИ играет важную роль в диагностике пороков развития мочеполовой системы, но не позволяет выявить все пороки развития мочеполовой системы.

В работе Achille Mileto., Malak Itani с соавт // *Imaging of Fetal Urinary Tract Anomalies* AJR:210, May 2018 1010- 1021. Аномалии мочевыводящих путей плода: Обзор патофизиологии, Визуализация и управление// информировал о дилатации мочевыводящих путей, об общие фетальные аномалии почек и мочевыводящих путей включают: сложный спектр аномалий, которые могут быть обнаружены пренатально с помощью УЗИ. [3]

Общие фетальные аномалии почек и мочевыводящих путей могут влиять на выработку объема амниотической жидкости с развитием маловодия или ангидрамниона, приводящего к гипоплазии легких плода и, возможно, аномальное развитие других структур плода. Они предоставляет обзор распространенных фетальных аномалий почек и мочевыводящих путей с акцентом на сонографические паттерны, а также на патологические и послеродовые корреляции, а также краткие рекомендации по послеродовому ведению. Обращает нашу внимание и предлагает обновленную классификацию фетальных аномалий почек и мочевыводящих путей, основанная на наличие или отсутствие сопутствующей дилатации мочевыводящих путей. Кроме того, рассматривает классификацию 2014 года, дилатации мочевыводящих путей на основе мультидисциплинарной консенсусной панели Linthicum.

Развитие мочевыводящих путей плода представляет собой сложный процесс, следовательно, связано с неотъемлемый существенный риск врожденные дефекты. Почечные аномалии плода и дефекты представляют собой примерно 20% всех врожденных пороков развития плода наблюдаются в 3-4% беременностей. Частота пренатально выявляемых и распространенные фетальные аномалии почек и мочевыводящих путей составляет примерно 0,1–2,3% [4, 5]. Моча, вырабатываемая почками плода, представляет собой основной вклад в объем амниотической жидкости во втором и третьем триместрах беременности. Таким образом, любая структурная или функциональная дефекты мочевыводящих путей плода могут привести к значительному уменьшению амниотической объем жидкости (маловодие или ангидрамнион), что, в свою очередь, может вызвать легочную недостаточность плода, гипоплазия, а также аномальное развитие ряда других структур плода [6].

Маловодие или ангидрамнион плода – это связаны с неблагоприятным исходом, с сообщением летальность 30–60% [7]. Точная диагностика распространенных аномалий плода аномалии почек и мочевыводящих путей имеет важное значение для родительского консультирования, уместно ведение беременности и правильное планирование родов через мультидисциплинарный командный подход, в котором играет рентгенолог главную роль. В этой работе авторы рассмотрели визуализацию патологии мочеполовой системы плода с акцентом на сонографические модели, а также патологическая и постнатальная корреляция, кратко обсудили послеродовое ведение. Кроме того, предоставляли обновленную классификацию фетальные аномалии почек и мочевыводящих путей в зависимости от наличия или отсутствия сопутствующей также просматривайте классификацию мочевого пузыря 2014 года расширение тракта на основе мультидисциплинарного препарата Linthicum панель консенсуса.

Органогенез: Мочеполовая система у плода берет свое начало из промежуточной мезодермы, которая развивается в три ранние почечные структуры: пронефрос, мезонефрос и метанефрос. Из этих структур пронефрос является временной экскреторной структурой. Мезонефрос регрессирует у плодов мужского пола и дает поднимаются на некоторые участки половых органов у женщин зародыши. Метанефрос дает начало единицы нефрона почка плода. Мочеточниковый почки дают начало почечной собирательной системе, большие и малые чашечки, почечные лоханки и собирательные трубочки почек, мочеполовой синус дает

начало мочевому пузырю. Почки плода развиваются в крестцовой области и затем мигрируют в почечную ямку. Почки плода начинают выделять мочу 10 недель беременности и становятся функциональными к 12 неделе беременности. К 14 недели беременности, они становятся основным фактором объем амниотической жидкости, при незначительном вклад легких, которые производят примерно треть жидкости. Нефрон развитие в почках продолжается до рождения. При этом количество нефронов остается статичны, хотя и увеличиваются в размерах после рождения [4]. Визуализация и нормальная анатомия УЗИ является основным методом визуализации для оценки мочеиспускания плода тракт. Почки плода можно определить по примерно 10 недель беременности, особенно при трансвагинальной эхографии в поперечной плоскости почки плода выглядят как круглые гиперэхогенные образования, прилегающие к позвоночнику плода. В продольной плоскости, почки плода эллиптические. Почки продолжают расти на протяжении всей беременности, длина почки остается прямо пропорциональной к сроку беременности. В более позднем периоде беременности появляются мозговые пирамиды почек более гипозоногенный по сравнению с почечной коры. Соотношение окружности почек плода окружность живота остается на уровне примерно 0,3 на протяжении всей беременности [8,9]. Надпочечники видны сверху к почкам. В продольной плоскости они треугольные, тогда как они выглядят как овал или трубчатые в поперечной плоскости. Надпочечников мозговое вещество гиперэхогенно, окружено гипозоногенной корой [8,9]. Моча плода мочевого пузыря визуализируется примерно через 10–12 недели беременности в виде небольшого заполненного жидкостью строение в области таза. Нормальное мочеиспускание цикл опорожнения мочевого пузыря составляет примерно каждый 55–155 минут [10]. Когда нужна дополнительная информация или, когда УЗИ ограничено из-за отсутствия амниотической жидкости, МРТ является отличным диагностическое дополнение из-за его способности обеспечить качественную контрастность тканей и более широкий анатомический охват, особенно при сложной аномалии. Объем амниотической жидкости, положение плода и состояние матери обычно не ограничивает МРТ, в отличие от к сонографии. Нормальная паренхима почек плода имеет промежуточную интенсивность сигнала на T2-взвешенные изображения, в то время как почечный сбор системы имеют более высокую интенсивность сигнала. Надпочечники имеют низкую интенсивность сигнала в надпочечниках. Моча плода мочевого пузыря представляет собой круглую форму с высокой интенсивностью сигнала или овоидной структуры в тазу [11].

Классификация плода

Мочеполовые аномалии Общие фетальные аномалии почек и мочевыводящих путей охватывают широкий спектр состояний со сложной патофизиологией и разнообразные клинические исходы и лечение последствия [12]. Оценка плода аномалии мочевыводящих путей можно лечить различными способами. Один из способов заключается в разделении аномалии по их результирующим изменениям по размеру почек, тогда как другой подход распределяет их по категориям в соответствии с на наличие или отсутствие сопутствующих мочевых расширение тракта. В этой статье они следовали последний подход, потому что в настоящее время он наиболее часто используемая классификация.

Негидронефротические почечные аномалии:

Расширение мочевыводящих путей

Эти структурные аномалии не приводят к при расширении почечной лоханки. Большинство из них аномалии влияют на форму и положение почек [8]. Аномальное число почек: агенезия почек Агенезия почек относится к врожденному отсутствию почек, которые могут быть двусторонними или односторонний. Двусторонняя агенезия почек является летальным исходом. аномалия, встречающаяся у 0,1–0,3 на 1000 живых рождения [12]. У родителя с односторонней почкой вероятность развития плода составляет 1% двусторонняя агенезия двусторонняя агенезия почка может быть изолированным аномалия, но также может быть замечена в ассоциации с другими синдромами плода и генетическими аномалии, в том числе сердечно-сосудистые (15%)

и скелетно-мышечные (40%) пороки развития, например, косолапость. Реже встречается ассоциация включают диафрагмальную грыжу, трахеопищеводный свищ, гидроцефалия, миеломенингецеле и атрезия двенадцатиперстной кишки.

Возникновение почечной агенезии с другими аномалии были описаны как VACTERL ассоциация, которая относится к ассоциации аномалии позвонков, атрезия заднего прохода, пороки сердца, трахеопищеводный свищ или атрезия пищевода, почечные и лучевые аномалии, и дефекты конечностей. Плоды с двусторонним проявлением почечной агенезии фенотипическую последовательность Поттера, которая характеризуется скошенным подбородком, низко посаженным ушами, широко расставленные глаза с эпиканталом складок и широкой переносицы. Эти лица особенности обусловлены недостаточным количеством амниотической жидкости, которая при нормальном развитии амортизирует лица плода от прямой травмы стенки матки [13,14].

Отсутствие обеих почки и почечные артерии могут быть обнаружены в паравертбральные области при УЗИ. В попытке оккупировать необитаемый почечных ямках, надпочечники тянутся продольно, принимают вытянутую форму (т. лежачий вид). В некоторых случаях, удлинённые надпочечники могут принимать овальной формы, имитирующей внешний вид почки. Тяжелое маловодие обычно наблюдается при двусторонней агенезии почек. Маловодие имеет тенденцию быть более очевидным после 16 недель беременности, поскольку начальная продукция мочи плацентой постепенно к тому времени снижается, без жизнеспособной почки способны взять на себя эту функцию. Легочная гипоплазия с маленькой грудной клеткой это еще одна особенность, обычно связанная с двусторонней агенезией почек и синдромом Поттера последовательности [13,14]. Механизм, вызывающий легочную гипоплазию до конца не выяснено, на наш взгляд знаний, предполагается, что отсутствующим поступление амниотической жидкости в легкие при ограниченном пространстве в грудной клетке плода нарушается легочное развитие. Легочная гипоплазия является основной причиной смерти новорожденных с почечной агенезией и последовательностью Поттера [15,16]. Гипоплазия или отсутствие мочевого пузыря является еще одной ожидаемой особенностью на фоне двусторонней агенезии почек [1, 16]. Односторонняя агенезия почки в 4–20 раз чаще, чем двусторонняя агенезия почек и дает благоприятный прогноз [15,16]. В при односторонней агенезии пустая почка ямка с отсутствием ипсилатеральной почечной артерия может быть выявлена с помощью УЗИ и цвета. Доплеровская визуализация. Гипертрофированная контралатеральная почка кровоснабжается нормальной почечной артерией обычно можно увидеть в электронное приложение AJR к этой статье, доступно на сайте www.ajronline.org, коллеги предположили, что при компенсаторном гипертрофия контралатеральной почки приводит к переднезаднему поперечному диаметру соотношение больше или равно 0,9, эта визуализация функция может иметь клиническое значение в прогноз отсутствия второй почки. Аномальное положение почек Эктопия почки относится к любому обстоятельству, при котором почка не расположена почечная ямка. Это между шестым и на девятой неделе беременности метанефрос поднимаются к почечной ямке на уровне 12-й грудной позвонка. Эктопия почек, что возникает вследствие альтерации на любой стадии подъема почки обычно определяется как простая почечная эктопия (в отличие от перекрестно-сросшейся почечной эктопии, которая покрыта в следующем разделе), так как это условие следствие либо неправильного всплытия, либо чаще всего приводит к тазовой почке или, гораздо реже, при чрезмерном каудокраниальном восхождении в грудную клетку. Простой эктопия почки наблюдается у 1/1200 новорожденных. Если не эта аномалия может имитировать одностороннюю агенезия почки. Эктопия почки может сочетаться с другими аномалии мочеполовой системы, в том числе обструктивные уropатия и рефлюкс. Кроме того, похоже на почечную агенезию, другие пороки развития аномалии гинекологического, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и опорно-двигательная системы также может иметь место. В случаях эктопия почки, МРТ

может быть полезна для оперативного найти эктопированную почку и дифференцировать это состояние из-за агенезии почек. Аномальный размер, форма или положение почек В отличие от простой эктопии почки, сращение и неправильное расположение двух почек может произойти либо из-за неправильного положения пупочная артерия или aberrантный мочеточник бутон. В таких условиях почки принимать различные аномальные формы, в том числе подковообразная почка, перекрестно-сросшаяся почечная эктопия, и блинная почка. Подковообразная почка является наиболее распространенной аномалии слияния, оцененная в размере 1/500 рождений (т.е. примерно 90% всех морфологические аномалии почек). Подкова конфигурация получается из двух обычно функционирующие почки расположены либо на стороне от средней линии и соединены паренхиматозный или фиброзный мостик. Чаще всего, паренхиматозный или фиброзный перешеек соединяет нижние полюса почек, с соединением между верхними полюсами почек гораздо реже. Подкова почки могут быть сложными для диагностики на пренатальном УЗИ, потому что только тонкий обычно присутствует паренхиматозный тяж (рис. S2 можно просмотреть в электронной поддержке AJR. дополнение к этой статье, доступное на сайте www.ajronline.org). Расширение мочевыводящих путей может быть наблюдается в одной или обеих почечных структурах Перекрестно-сросшаяся почечная эктопия является второй наиболее распространенная аномалия слияния, с частотой 1/7500 рождений.

Гидронефротическая болезнь почек:

Расширение мочевыводящих путей. Расширение мочевыводящих путей наблюдается при 1–2% всех беременностей и, по оценкам, затрагивают примерно 40 000–80 000 новорожденных в США каждый год. Хотя расширение мочевыводящих путей носит временный характер или физиологическим в 50–70% случаев, также может отражать широкий спектр основных патологические состояния. Последние включают обструкция лоханочно-мочеточникового соединения (10–30%), пузырно-мочеточниковый рефлюкс (10–40%), обструкция мочеточниково-пузырного перехода или мегауретер (5–15%), поликистозная дисплазия почки (MCDK) (2–5%) и задний уретральные клапаны (1–5%). Менее распространены эктопия мочеточника и уретероцеле в условиях удвоение собирающей системы, поликистоз заболеление почек и синдром чернослива. Пренатальная идентификация вышеупомянутого условия имеет решающее значение предотвратить развитие осложнений (например, инфекции мочевыводящих путей, камни в почках, и почечной недостаточности) и позволить планировать стратегии послеродового ведения своевременно образом.

Классификация дилатации мочевыводящих путей. Исторически сложилось отсутствие корреляции между пренатальным и постнатальным УЗИ признаки дилатации мочевыводящих путей, с несоответствием в описании, классификации, что в конечном итоге влияет клиническая оценка и планирование лечения. По этой причине консенсусное совещание по мочевыводящим система классификации дилатации тракта была созваный в марте 2014 года в Линтикуме, штат Мэриленд, в котором приняли участие представители восьми крупных научных обществ. Консенсус группа преследовала двоякую цель: предложить единое описание мочевыводящих путей расширение пренатально и постнатально, а также для развития стандартизированной структура для пренатального оценки изолированной дилатации мочевыводящих путей на основании данных УЗИ, которые могут быть применяется в послеродовом периоде. Чтобы избежать путаницы, консенсус комиссия согласовала конкретную терминологию использоваться.

Следует отметить, что последовательное принятие был рекомендован термин «расширение мочевыводящих путей», тогда как использование других обычно используемые клинические термины (например, «гидронефроз», «пиелоэктазия» и «тазовая эктазия») был обескуражен [20]. Кроме того, из-за возникающая существенная изменчивость среди традиционно используемые системы оценок — описательные (например, легкая, умеренная или тяжелая), количественная (например, степени 1–5 на основе

переднезаднего диаметра почечной лоханки) или полуколичественный (например, система Общества фетальной урологии). Группа консенсуса подчеркнула необходимость за использование одного общепринятого метода для описания пре- и постнатального находки УЗИ. Таким образом, панель установила стандартизированный контрольный список сонографических особенности сообщения о переднезадней почечной диаметр таза измеряется на поперечном изображении при максимальном диаметре внутривисцерального таз; расширение чашечек, либо центральное (основной) или периферический (незначительный); паренхиматозный толщина, о которой следует сообщать субъективно оценка; паренхиматозный вид, в том числе оценка эхогенности, наличие кортикальных кист и кортикоструктурных дифференциация; описание мочеточника, включая

преодолевающая визуализация и нормальная по сравнению с аномальным расширением; и мочевого пузыря описание, включая оценку толщина стенки и наличие уретероцеле или задние клапаны уретры [20] Консенсусная комиссия Linthicum 2014 г. также выпустили модель стратификации риска, которую можно использовать для пре- и постнатальной дилатации мочевыводящих путей [20]. На основании вышеупомянутого модели стратификации риска, схема управления также был разработан [27]. Общий, рекомендации Linthicum 2014 г. обеспечивают добавленную стоимость, потому что они основаны на тщательном анализе существующих доказательных литература, а также мнение властей отражающий принятый стандарт помощи в клинической практике.

Обструкция почечной лоханки.

Обструкция почечной лоханки на уровне лоханочно-мочеточникового соединения является наиболее приемлемым объяснение расширения мочевыводящих путей плода [15, 18, 19]. Следует отметить, что обструкция лоханочно-мочеточникового соединения, по оценкам, представляет собой примерно 50% всех мочевыводящих путей аномалии, наблюдаемые у новорожденных [15]. Это обычно спорадический односторонний (90% случаев) аномалия из-за аберрантного коллагена или фиброза тяжи на уровне лоханочно-мочеточникового сегмента. Однако перегиб мочеточникового хода, наличие клапанов мочеточников, аберрантных сосудов, и аномальное прикрепление мочеточника с различной конфигурацией лоханочно-мочеточникового розетка также была описана как возможные причины. В меньшинстве случаев (10–30%) обструкция лоханочно-мочеточникового соединения может быть двусторонним, часто в сочетании с другими неполовые аномалии (например, эзофагеальная атрезия, болезнь Гиршпрунга и неперфоративная задний проход) [15]. УЗИ плода показывает расширение почечной лоханки с или без расширения почки чашечки; степень расширения зависит от тип и тяжесть обструкции. В тяжелой непроходимости высокой степени, развитие могут наблюдаться периренальные уриномы и асцит. Это объясняет, почему оба маловодия и многоводие можно увидеть в установление обструкции лоханочно-мочеточникового сегмента; однако маловодие чрезвычайно редкий. Если не лечить, давняя непроходимость может привести к повышению экзогенности и кистозные изменения, связанные с атрофией почечной паренхимы при УЗИ [15, 18, 19]. Общий прогноз лоханочно-мочеточникового соединения непроходимость зависит от многих факторов, включая наличие или отсутствие других аномалии, объем околоплодных вод, наличие или отсутствие уриномы и кистозной дисплазии ипсилатеральной почки [15, 18, 19].

В научных публикации ученых Валентина Капоне (отделение детской нефрологии, диализа и трансплантации, Fondazione IRCCS Ca' Granda-Ospedale Maggiore Policlinico, Милан, Италия); Никола Персико (Служба фетальной медицины и хирургии, Fondazione IRCCS Ca' Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, Милан, Италия); Альфредо Берреттини (Отделение детской урологии, Fondazione IRCCS Ca' Granda-Ospedale Maggiore Policlinico, Милан, Италия); Стефан Декрамер (национальный институт здравоохранения и медицинских исследований (INSERM), U1297, Институт Сердечно-сосудистые и метаболические заболевания, Тулуза, Франция Университет

Тулузы III Поль-Сабатье, Тулуза, Франция, Служба детской нефрологии, Больница для детей, CHU Тулуза, Тулуза, Франция); Макс Либо (кафедра педиатрии и Центр молекулярной медицины, медицинский факультет и университетская клиника Кельна, Кельнский университет, Кельн, Германия) Высокая смертность и послеродовая заболеваемость связано с обструкцию нижних мочевыводящих путей плода (LUTO), вызванной гипоплазией легких и нарушением функции почек. Отсутствуют специфические диагностические признаки, которые могут определять клинический подход и решения; таким образом, Европейская справочная сеть по редким заболеваниям почек создала рабочую группу для разработки рекомендаций для перинатального выявления по клиническому определению, диагностике и лечению. Рабочая группа рекомендует использовать переднезадний диаметр почечной лоханки как наиболее надежный параметр для подозрения на обструктивные уропатии и для подозрения на пренатальную LUTO при наличии мегацистиса плода. Что касается пренатального и постнатального прогноза плода с LUTO, то риск внутриутробной и неонатальной смерти зависит от наличия маловодия или ангидрамниона до 20 недель гестации, тогда как риск заместительной почечной терапии нельзя достоверно предвидеть до рождения. Родителей плодов с LUTO следует направлять в специализированный акушерский центр, специализирующийся на пренатальном и постнатальном лечении обструктивных уропатий, а в отдельных случаях следует предлагать установку пузырно-амниотического шунта, поскольку это увеличивает перинатальную выживаемость плодов с LUTO. [21]

Обструкция нижних мочевыводящих путей плода (LUTO) поражает примерно 2–3 из 10 000 плодов с широким спектром тяжести. Диагноз LUTO может быть пренатальным или постнатальным в соотношении 1:1, как описано в популяционном исследовании 2005 г. Этиопатогенез LUTO плода связан с обструкцией оттока мочевого пузыря во время развития мочевыводящих путей плода, что приводит к прогрессирующей дилатации мочевого пузыря и утолщению стенки мочевого пузыря с последующим гидроуретеронефрозом, компрессией паренхимы почки и снижением продукции амниотической жидкости (маловодие и ангидрамнион). Уменьшение амниотической жидкости вызывает гипоплазию легких, что может привести к внутриутробной и перинатальной смертности (комбинированная смертность 60–80% при диагностировании маловодия или ангидрамниона во втором триместре гестации) или послеродовой заболеваемости. Гиподисплазия почек, другое важное осложнение LUTO плода, является частью широкого спектра врожденных аномалий почек и мочевыводящих путей. Поражение почек при LUTO в первую очередь обусловлено прямым влиянием обструкции оттока мочи на развитие клубочков. Было показано, что острая обструкция мочевыводящих путей вызывает 50% потерю функционирующих нефронов через 6 дней и полную потерю нефронов через 6 недель. Таким образом, в этой экспериментальной ситуации обструкции мочевыводящих путей повреждение почек является вторичным по отношению к первичному дефекту развития всего мочевыводящего тракта, который вызван обструкцией оттока мочи у плода и приводит к сдавлению паренхимы почек. Более того, гиподисплазия почек может быть вызвана мутациями в генах, которые, как известно, играют важную роль в развитие паренхимы мочевыводящих путей и почек. Таким образом, единственная мутация в одном из этих генов может быть ответственна как за LUTO, так и за гиподисплазией почек. Высокая частота прерывания беременности, различная степень тяжести непроходимости и возможность неонатальной заместительной почечной терапии — все это усложняет установление фактической продолжительности жизни при LUTO. Среди выживших пациентов пожизненный риск развития терминальной стадии болезни почек (ТХПН) составляет ~30%. Наиболее частыми причинами LUTO являются клапаны задней уретры (PUV) и атрезия уретры, менее распространенными причинами являются клапаны передней уретры, мегауретра, пороки развития клоаки и пролапс уретероцеле. Типичными

сонографическими признаками плода с LUTO являются увеличенный мочевой пузырь (мегацистис), односторонний или двусторонний гидронефроз, расширенные мочеточники и маловодие или безводие.

Пренатальная дифференциальная диагностика причины LUTO может быть сложной, поскольку различные формы LUTO проявляются сходными данными на УЗИ и до одной трети подозрительных случаев являются необструктивной причиной пренатальных результатов, которые предполагают наличие LUTO, который чаще всего является пузырно-мочеточниковым рефлюксом) может быть обнаружен при послеродовом наблюдении. Однако способность предсказать постнатальную функцию почек на основе оценки плода имеет решающее значение для предоставления родителям адекватной информации о постнатальном исходе, как с точки зрения смертности и риска хронического заболевания почек, так и о потенциальных преимуществах и ограничениях внутриутробного вмешательства. В 2018 г. Европейская справочная сеть по редким заболеваниям почек (ERKNet, одобренная и спонсируемая Европейской комиссией) создала рабочую группу для разработки рекомендаций, касающихся клинических определений, диагностики и лечения пренатально выявленных LUTO, в сотрудничестве с другими европейскими сетями, в частности Европейская справочная сеть по урогенитальным заболеваниям и состояниям (ERN eUROGEN). Здесь они представляет Заявление о консенсусе по пренатальному определению, диагностике и лечению обструктивных уropатий, основанное на опубликованной информации, а также на мнениях экспертов ERKNet и ERNeUROGEN. Эти рекомендации адресованы детским нефрологам, детским урологам и акушерам, имеющим дело с подозрением на пренатальную обструктивную уropатию. Заявление о консенсусе было разработано в соответствии с Заявлением о принципах отчетности для практических рекомендаций в здравоохранении. Метод Дельфи был использован для определения степени согласия и областей разногласий между экспертами с целью достижения консенсуса. Члены рабочей группы ERKNet по обструктивной уropатии и дисплазии почек и эксперты по обструкции мочевыводящих путей из ERN eUROGEN сформировали основную рабочую группу, состоящую из восьми детских нефрологов, четырех детских урологов, двух фетальных хирургов, одного исследователя биохимии почек, одного рентгенолога и один врач ядерной медицины.

Основная рабочая группа провела поиск литературы, обсудила основные результаты и написала черновик итогового документа. Первый проект был обсужден основной группой во время гибридной встречи, состоявшейся в феврале 2020 года в Гейдельберге и онлайн (при поддержке Европейского сообщества через ERKNet), и впоследствии был оценен группой для голосования, состоящей из 60 членов из ERKNet. ERN eUROGEN и другие сети, имеющие опыт работы с CAKUT, такие как Европейское общество детской нефрологии и Итальянское общество детской нефрологии. Комиссию для голосования попросили указать уровень согласия с рекомендациями основной

группы, используя четырех балльную шкалу: совершенно не согласен, скорее не согласен, скорее согласен и полностью согласен. Рекомендации, по которым не было достигнуто согласие не менее чем на 75 % (полностью согласен и скорее согласен), снова обсуждались рабочей группой, соответствующим образом изменялись и снова пересматривались комиссией по голосованию до тех пор, пока не был достигнут уровень консенсуса не менее 75 %. Результаты настоящего Заявления о консенсусе будут периодически пересматриваться и обновляться группой, возможно, каждые 5 лет, такие как Европейское общество детской нефрологии и Итальянское общество детской нефрологии. Комиссию для голосования попросили указать уровень согласия с рекомендациями основной группы, используя четырех балльную шкалу: совершенно не согласен, скорее не согласен, скорее согласен и полностью согласен. Рекомендации, по которым не было достигнуто согласие не менее чем на 75 % (полностью согласен и скорее согласен), снова обсуждались рабочей группой, соответствующим образом изменялись и снова пересматривались комиссией по голосованию до тех пор, пока не был достигнут уровень консенсуса не менее 75 %. [21]

Наиболее надежным параметром для подозрения на наличие обструктивной уropатии является передне-задний диаметр (APD) почечной лоханки, предложенный классификацией дилатации мочевыводящих путей (UTD). Расширение таза определяется APD ≥ 7 мм в 16–27 недель и ≥ 10 мм в ≥ 28 недель беременности. APD 4–6 мм в 16–27 недель и 7–9 мм в ≥ 28 -недельная беременность должна рассматриваться пренатально только в том случае, если она связана с другими признаками обструктивной уropатии. [21]

Пренатальное подозрение на обструкцию нижних мочевыводящих путей (LUTO) требует наличия увеличенного плодного пузыря (мегацистиса) на акушерском УЗИ на любом сроке беременности. В первом триместре мегацистиса плода (определяемый как продольный диаметр мочевого пузыря ≥ 7 мм) сильно указывает на LUTO, если продольный диаметр мочевого пузыря ≥ 15 мм. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы объективно определить увеличение мочевого пузыря во втором и третьем триместрах и дифференцировать обструктивные и необструктивные причины пренатального мегацистиса путем разработки надежной системы оценки тяжести. [21]

Вмешательство на плод: цистоскопическая лазерная абляция заднеуретрального клапана.

В качестве альтернативы VAS (везико-амниальное шунтирование) была предложена фетальная цистоскопическая лазерная абляция заднеуретрального клапана, состоящая из идентификации и фульгурации заднеуретрального клапана с помощью диодного лазера посредством фетальной цистоскопии под местной анестезией. Систематический обзор существующей литературы по цистоскопии плода в LUTO за 2011 г. выявил четыре статьи, описывающие 63 плода, пролеченных либо с помощью цистоскопии плода, либо с помощью VAS, либо с выжидательной тактикой. [21]

Рис. 4 | Установка пренатального пузырно-амниотического шунта.

Плоду с мегацистисом проводят пузырно-амниотическое шунтирование под контролем УЗИ. Троякар (иглу) вводят через брюшную полость матери и стенку матки в амниотическую

полость, а затем в мочевой пузырь плода. Через троакар вводят дренажный катетер, одним концом в мочевой пузырь, другим в

амниотическую полость. Правильное положение катетера подтверждается ультразвуковым исследованием.

В обзоре сделан вывод о том, что лазерная абляция клапана при цистоскопии плода улучшила перинатальную выживаемость по сравнению с отсутствием лечения, но не наблюдалось различий в перинатальной выживаемости между цистоскопией плода и установкой VAS. Кроме того, урологические свищи были зарегистрированы примерно у 10% плодов, подвергшихся цистоскопической лазерной абляции, вероятно, из-за сложности направления лазерной энергии в направлении уретрального канала в некоторых случаях, в основном в зависимости от положения плода и плаценты [6]. Технологические усовершенствования и разработка новых устройств, которые обеспечат более гибкую визуализацию выходного отверстия уретры и направление энергии лазера, могут уменьшить возникновение этого типа осложнений. В заключение следует отметить, что плод с LUTO должен оцениваться междисциплинарной командой, состоящей из гинеколога, неонатолога, детского нефролога и детского уролога, чтобы выбрать плод, для которого пренатальное вмешательство может принести наибольшую пользу, в соответствии с доступными системами стадирования. Когда мультидисциплинарная команда решит, что пренатальное вмешательство показано, мы рекомендуем размещение VAS, которое в идеале должно быть выполнено до 27 недель беременности. [21]

Следует отметить следующие рекомендации данного исследования:

- Риск гибели плода и новорожденного должен основываться на наличии маловодия или ангидрамниона до 20 недель

беременности, что является сильным предиктором легочной гипоплазии.

- Риск заместительной почечной терапии нельзя предвидеть до рождения, так как объем амниотической жидкости, экзогенность паренхимы почек и биомаркеры мочи плода не являются надежными предикторами.

- Нормальная постнатальная функция почек также не предсказуема по нормальному количеству амниотической жидкости.

Были предложены многопараметрические системы оценки для определения степени тяжести LUTO и прогнозирования постнатального исхода, но они еще не получили клинического применения. [21]

Необходимы дальнейшая клинические исследования и принятие стандартизированной оценки в пренатальных центрах.

Плоды с пренатальной LUTO должны быть направлены в специализированный акушерский центр с междисциплинарным опытом пренатального и постнатального ведения обструктивных уропатий.

На основании имеющихся данных о том, что установка везико-амниотического шунта увеличивает перинатальную выживаемость плодов с LUTO, в отдельных случаях следует предлагать вмешательство на плоде. Тем не менее, родители должны быть осведомлены об остаточном риске долгосрочной смертности и нарушения функции почек. (ERKNet, Европейская справочная сеть по редким заболеваниям почек). [21]

Использованная литература:

1. Агзамова Г.С., Болтаходжаева Ш.А., Акбарова Ш.З. Значение семьи в формировании здоровья детей // Сборник тезисов Международного симпозиума. Национальная модель охраны здоровья матери и ребенка в Узбекистане: "Здоровая мать-здоровый ребенок". Ташкент-"Узбекистан"- 2011.С 14.
2. Винокурова Е. А., Матейкович Е. А., Еремеева Т. А., Гурина А. В., Абрамова Ю. В. //ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России), г. Тюмень Медицинская наука и образование Урала № 4/2020. Современные методы антенатального лечения обструктивной патологии почек у плода.
3. Mileto A, Itani M, Katz DS, Siebert JR, Dighe MK, Dubinsky TJ, Moshiri M. Fetal Urinary Tract Anomalies: Review of Pathophysiology, Imaging, and Management. *AJR Am J Roentgenol.* 2018 May;210(5):1010-1021. doi: 10.2214/AJR.17.18371. Epub 2018 Feb 15. PMID: 29446682.
4. Dias T, Sairam S, Kumarasiri S. Ultrasound diag-nosis of fetal renal abnormalities. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol* 2014; 28:403–415
5. Nef S, Neuhaus TJ, Sparta G, et al. Outcome after prenatal diagnosis of congenital anomalies of the kidney and urinary tract. *Eur J Pediatr* 2016; 175:667–676
6. Mehler K, Beck BB, Kaul I, Rahimi G, Hoppe B, Kribs A. Respiratory and general outcome in neo-nates with renal oligohydramnios: a single-centre experience. *Nephrol Dial Transplant* 2011; 26:3514–3522
7. Spiro JE, Konrad M, Rieger-Fackeldey E, et al. Renal oligo- and anhydramnios: cause, course and outcome—a single center study. *Arch Gynecol Obstet* 2015; 292:327–336
8. Cohen HL, Sansgiri R, Smothers C, Mari G. Top-ics in perinatal genitourinary system ultrasound evaluation. *Ultrasound Q* 2011; 27:229–254
9. Cohen HL, Cooper J, Eisenberg P, et al. Normal length of fetal kidneys: sonographic study in 397 obstetric patients. *AJR* 1991; 157:545–548
10. Doubilet PM. Ultrasound evaluation of the first tri-mester. *Radiol Clin North Am* 2014; 52:1191–1199
11. Chauvin NA, Epelman M, Victoria T, Johnson AM. Complex genitourinary abnormalities on fe-tal MRI: imaging findings and approach to diag-nosis. *AJR* 2012; 199:[web]W222–W231
12. Surabhi VR, Menias CO, George V, Matta E, Kaza RK, Hasapes J. MDCT and MR urogram spectrum of congenital anomalies of the kidney and urinary tract diagnoses in adulthood. *AJR*2015; 205: [web]W294–W304
13. Copelovitch L, Kaplan BS. Developmental abnor-malities of the kidneys. In: Gleason CA, Devaskar SU, eds. *Avery's diseases of the newborn*, 9th ed., chapter 83. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders, 2012:1182–1190
14. Elder JS. Congenital anomalies and dysgenesis of the kidneys. In: Kliegman RM, Stanton BF, St Geme JW III, Schor NF, eds. *Nelson textbook of pediatrics*, 20th ed., chapter 537. Philadelphia, PA: Elsevier, 2016:2554–2555
15. Dighe M, Moshiri M, Phillips G, Biyyam D, Dubinsky T. Fetal genitourinary anomalies: a picto-rial review with postnatal correlation. *Ultrasound Q*2011; 27:7–21
16. Bronshtein M, Amit A, Achiron R, et al. The early prenatal sonographic diagnosis of renal agenesis: techniques and possible pitfalls. *Prenat Diagn*1994; 14:291–297
17. Nguyen HT, Benson CB, Bromley B, et al. Multidis-cliplinary consensus on the classification of prenatal and postnatal urinary tract dilation (UTD classifica-tion system). *J Pediatr Urol* 2014; 10:982–998
18. Mercado-Deane MG, Beeson JE, John SD. US of renal insufficiency in neonates. *RadioGraphics*2002; 22:1429–1438
19. Guys JM, Borella F, Monfort G. Ureteropelvic junc-tion obstructions: prenatal diagnosis and neonatal surgery in 47 cases. *J Pediatr Surg* 1988; 23:156–158

20. Nguyen HT, Benson CB, Bromley B, et al. Multidis-cliplinary consensus on the classification of prenatal and postnatal urinary tract dilation (UTD classifica-tion system). *J Pediatr Urol* 2014; 10:982–998
21. Capone, V., Persico, N., Berrettini, A. *et al.* Definition, diagnosis and management of fetal lower urinary tract obstruction: consensus of the ERKNet CAKUT-Obstructive Uropathy Work Group. *Nat Rev Urol* **19**, 295–303 (2022). <https://doi.org/10.1038/s41585-022-00563-8>
22. Beke, A., Eros, F.R., Pete, B. et al. Efficacy of prenatal ultrasonography in diagnosing urogenital developmental anomalies in newborns. *BMC Pregnancy Childbirth* **14**, 82 (2014). <https://doi.org/10.1186/1471-2393-14-82>

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 4, HOMEP 4

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000